

Eixo Pesquisa

Relatório de Gestão
Universidade do Estado do Pará

2017 - 2021

Universidade com a sociedade

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Helder Zahluth Barbalho

Governador do Estado do Pará

Lucio Dutra Vale

Vice-Governador do Estado do Pará

Rubens Cardoso da Silva

Reitor da UEPA

Clay Anderson Nunes Chagas

Vice-Reitor da UEPA

Ana Conceição Oliveira

Pró-Reitora de Graduação

Renato da Costa Teixeira

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

Alba Lúcia Ribeiro Raithy

Pró-Reitora de Extensão

Carlos José Capela Bispo

Pró-Reitor de Gestão e Planejamento

Relatório de Gestão da UEPA 2017-2021 – EIXO PESQUISA

[DOI: 10.5281/zenodo.4987074](https://doi.org/10.5281/zenodo.4987074) Parte integrante do [DOI: 10.5281/zenodo.4986083](https://doi.org/10.5281/zenodo.4986083)

Autores

Olavo Gomes Pereira (orcid.org/0000-0001-6348-3562)

Léony Luís Lopes Negrão (orcid.org/0000-0003-3059-894X)

Max Fernandes dos Reis Coutinho (orcid.org/0000-0002-1536-1461)

SUMÁRIO

EIXO PESQUISA	3
1- INICIAÇÃO CIENTÍFICA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	3
2- INSTITUCIONALIZAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA	6
3 - GRUPOS DE PESQUISA CERTIFICADOS PELO CNPq	6
4- COMITÊS DE ÉTICA EM PESQUISA	7
5- PROTEÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL DE INOVAÇÕES DAS PESQUISAS	8
6 – PUBLICAÇÕES	10
ANEXOS	12

FIGURAS

Figura 1- – PIBIC/PIBITI por Região de Integração (2016/Média 2017-2020/Tx Cresc)	3
Figura 2 – Distribuição dos Projetos por Modalidade de PIBIC/PIBITI no período de 2017-2020	4
Figura 3- Pessoas Envolvidas nos PIBIC/PIBITI por Região de Integração (2016/Média 2017-2020/Tx Cresc)	4
Figura 4- Pessoas Envolvidas por Modalidade de PIBIC	5
Figura 5 - Quantitativo de projetos Institucionalizados por Situação nos Exercícios 2017 e 2020	6
Figura 6- Demonstrativo de grupos de pesquisa certificados pelo CNPq	7
Figura 7- Evolução do Número de Proteção de Propriedade Intelectual	8
Figura 8 - Número de Proteções 2017-2021 por Modalidade	9
Figura 9- Número de Proteções por Modalidade em 2016 e 2021	9
Figura 10- Quadrantes de Maturidade de Inovação considerando PI x TT	10
Figura 11- Material Técnico Científico Produzido no Período 2016- 2020 por Área de Conhecimento	11

TABELAS

Tabela 1- Realizado de Projetos de Iniciação Científica - 2016 a 2020	12
Tabela 2- Realizado de Projetos de Iniciação Científica - 2016 a 2020	12
Tabela 3- Realizado de pessoas envolvidas nos Projetos de Iniciação Científica - 2016 a 2020	12
Tabela 4- Realizado de Pessoas Envolvidas por modalidade - 2016 a 2020	13
Tabela 5- Quantitativo de projetos Institucionalizados por Situação nos Exercícios 2017 e 2020	13
Tabela 6 - Demonstrativo de grupos de pesquisa certificados pelo CNPq Situação 2017 2021	13
Tabela 7- Material Técnico/Científico produzido por área de conhecimento - 2017 a 2020	16

1- INICIAÇÃO CIENTÍFICA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

No escopo da Ação Implementação de Ações de Ensino, Pesquisa e Extensão, os Projetos de Iniciação Científica vêm sendo implementados em 10 das 12 Regiões de Integração do Estado do Pará. Foram 890 Projetos de Iniciação Científica (PIBIC) e de Desenvolvimento Tecnológico (PIBITI) no período de 2017-2020, apontando média anual de 223 e crescimento de 25% em relação a 2016. A exceção do Baixo Amazonas, as demais apresentaram crescimento no número de projetos, onde a Região de Integração (RI) do Marajó registrou a maior taxa, conforme pode ser observado na Figura 1.

Figura 1 – PIBIC/PIBITI por Região de Integração (2016/Média 2017-2020/Tx Cresc)

Fonte: PROPESP, 2020¹

Ao considerar a distribuição destes 890 projetos, PIBIC/PIBITI, quanto a modalidade, observa-se que 87,87% foram oriundos das fontes PIBIC/FAPESPA, PIBIC/CNPQ e PIBIC/UEPA conforme Figura 2 abaixo.

¹ Ver no Anexo Tabela "Realizado de Projetos de Iniciação Científica - 2016 a 2020"

Figura 2 – Distribuição dos Projetos por Modalidade de PIBIC/PIBITI no período de 2017-2020

Fonte: PROPESP/UEPA, 2020.

Os PIBIC/PIBITI envolveram 2.651 pessoas no período de 2017-2020, média de 663 pessoas ano, o que sinalizou um crescimento médio de 17,51% em relação a 2016. A Figura 3 mostra a taxa de crescimento por RI, onde observa-se expansão em 90% destas Regiões, à exceção do Baixo Amazonas.

Figura 3- Pessoas Envolvidas nos PIBIC/PIBITI por Região de Integração (2016/Média 2017-2020/Tx Cresc)

Fonte: PROPESP, 2020²

Ao considerar a distribuição destas 2.651 pessoas envolvidas quanto a modalidade, observa-se que 87,17% foram oriundos das fontes PIBIC/FAPESP, PIBIC/CNPQ e PIBIC/UEPA conforme Figura 4.

² Ver no Anexo Tabela "Realizado de pessoas envolvidas nos Projetos de Iniciação Científica - 2016 a 2020"

Figura 4- Pessoas Envolvidas por Modalidade de PIBIC

Fonte: PROPESP, 2020²

2- INSTITUCIONALIZAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA

Dentro do escopo de incentivo à pesquisa, cabe ressaltar o estímulo aos docentes/pesquisadores à Institucionalização de Projetos de Pesquisa no âmbito da UEPA, tomando como referência a Instrução Normativa Nº 002/2016 - PROPESP, reformulada em 14 de fevereiro de 2019.

Na Figura 5 observa-se, quanto aos projetos de pesquisa institucionalizados, (1) o quantitativo de 12 projetos ativos em 2020; (2) o crescimento de 52,78% no número total de projetos, saltando de 36 em 2017 para 55 em 2020 e (3) em destaque os projetos em situação de “Concluídos e certificados” que registram taxas de crescimento absoluto de 222,22% e de participação de 27,73% entre os exercícios.

Figura 5 - Quantitativo de projetos Institucionalizados por Situação nos Exercícios 2017 e 2020

Fonte: PROPESP, 2021³

3 - GRUPOS DE PESQUISA CERTIFICADOS PELO CNPq

Para dar conta das pesquisas desenvolvidas na universidade, há atualmente 124 Grupos de Pesquisa ativos no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, correspondendo a um aumento na ordem de 33% em relação a 2017 conforme observado na Figura 6.

³ Ver no Anexo Tabela “Quantitativo de projetos Institucionalizados por Situação nos Exercícios 2017 e 2020”

Figura 6- Demonstrativo de grupos de pesquisa certificados pelo CNPq

Fonte: PROPESP, 2021

4- COMITÊS DE ÉTICA EM PESQUISA

Amparada pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), toda pesquisa envolvendo seres humanos deve ser apreciada por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). No cumprimento desta resolução o quadro abaixo enaltece o crescimento de 04 (2017) para 10 (2021) CEPs conforme quadro abaixo.

Quadro 1: Distribuição dos Comitês de Ética em Pesquisa por município

CEP	Município	Implantação/Renovação	Validade
Campus II	Belém	2018	2021
Centro de Saúde Escola do Marco	Belém	2018	2021
Campus III	Belém	Aguardando Reavaliação	
Campus IV	Belém	2018	2021
CEUA (Campus II - Animais)	Belém	2013	2024
Núcleo de Formação Indígena	belém	2020	2023
Campus VII	Conceição do Araguaia	2017	2022
Campus VIII	Marabá	2017	2020*
Campus XII - Tapajós	Santarém	2018	2021
Campus XII - Tapajós	Santarém	Enviado ao CONEP em 01/11/19	Aguardando Aprovação

5- PROTEÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL DE INOVAÇÕES DAS PESQUISAS

No Centro de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT), a UEPA disponibiliza o serviço de Proteção à Propriedade Intelectual de Inovações das Pesquisas, por meio do Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia (NITT), aos seus pesquisadores.

Desde 2013 o INPI publica⁴ os 50 maiores depositantes residentes no Brasil nas categorias marcas, patentes, desenho industrial, contratos, programas de computador e indicação geográfica. Por dois anos consecutivos (2018 e 2019) a UEPA vem marcando presença no ranking das 50 depositantes, o resultado de 2020 ainda não foi publicado.

Conforme a Figura 7 observa-se um crescimento quase exponencial no período de 2017-2021 em relação ao período anterior.

Fonte: Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI, Março/2021⁵.

Os 67 depósitos, realizados no período de 2017-2021, tiveram forte contribuição na modalidade Programas de Computador, com participação de 62,7% seguido da Patente de Invenção com 23,9%

⁴ <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas/estatisticas-preliminares-2013-a-partir-de-2013>

⁵ O quadro 1 do anexo detalha as Proteções de Propriedade Intelectual da UEPA extraídas da Base de Dados do INPI <https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/LoginController?action=login>

conforme pode-se constatar na Figura 8.

Figura 8 - Número de Proteções 2017-2021 por Modalidade

Fonte: Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI, Março/2021.

Registra-se 515% a variação do acumulado em 2021, em relação ao acumulado em 2016, observando-se o expressivo crescimento em todas as modalidades, com destaque para Programas de Computador, conforme Figura 9.

Figura 9- Número de Proteções por Modalidade em 2016 e 2021

Fonte: Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI, Março/2021.

Os expressivos resultados obtidos no período de 2017-2021 são motivadores e sinalizam o avanço da UEPA na *expertise* de registros de Proteção Intelectual. Todavia no cenário da inovação, o qual a Uepa dispõe da regulamentação sobre o tema⁶ desde 2013, ao considerar métricas de maturidade

⁶ RESOLUÇÃO No 2512/13-CONSUN, 27 de Fevereiro de 2013 que aprova Diretrizes da Política Institucional de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia no Âmbito da UEPA

de inovação que relacionam o número de Proteções de Propriedade Intelectual (PI) realizadas versus o número de Transferências de Tecnologia (TT)⁷, a Uepa localiza-se num estágio **embrionário**, uma vez que não apresenta registros de Transferência Tecnologia junto ao INPI. Entende-se que um pequeno esforço poderia posicionar a UEPA no estágio **nascente** (Figura 10) e paulatinamente identificar as estratégias e ações necessárias para o avanço da maturidade.

Figura 10- Quadrantes de Maturidade de Inovação considerando PI x TT

Fonte: http://seer.cgee.org.br/index.php/parcerias_estrategicas/article/viewFile/901/819

6 – PUBLICAÇÕES

No período de 2017-2020 foram produzidos 78 materiais técnicos científicos, média aproximada de 20 publicações ano, representando 143,75% de crescimento em relação a 2016. Sendo que 85,9% concentraram-se nas áreas de Educação e Saúde, conforme a Figura 11.

<https://paginas.uepa.br/ppgesa/wp-content/uploads/2018/12/RESOLU%C3%87%C3%83O-2512-CONSUN.pdf>

⁷ http://seer.cgee.org.br/index.php/parcerias_estrategicas/article/viewFile/901/819

Figura 11- Material Técnico Científico Produzido no Período 2016- 2020 por Área de Conhecimento

Fonte: EDUEPA, 2020.

ANEXOS

Tabela 1- Realizado de Projetos de Iniciação Científica - 2016 a 2020

Região	2016	2017	2018	2019	2020	Total Geral	Média 2017-2020	% cresc.
Araguaia	2	5	1	1	5	12	3	50,00%
Baixo Amazonas	23	18	20	19	21	78	20	-15,22%
Carajás	6	19	16	15	17	67	17	179,17%
Guajará	133	161	161	152	122	596	149	12,03%
Guamá	4	11	9	9	12	41	10	156,25%
Lago de Tucuruí	1	3	2	2	5	12	3	200,00%
Marajó	1	3	5	4	5	17	4	325,00%
Rio Capim	2	9	6	5	9	29	7	262,50%
Tocantins	5	3	6	6	12	27	7	35,00%
Xingu	1	-	4	4	3	11	3	175,00%
Total	178	232	230	217	211	890	223	25,00%

Fonte: PROPESP, 2020

Tabela 2- Realizado de Projetos de Iniciação Científica - 2016 a 2020

Projetos	2016	2017	2018	2019	2020	Total Geral	Média 2017-2020	% Participação	% cresc.
PIBIC/CNPq	60	62	64	64	64	254	64	28,54%	30,33%
PIBIC/UEPA	47	47	46	46	44	183	46	20,56%	51,18%
PIBIC/FAPESPA	44	100	89	89	67	345	86	38,76%	82,94%
PIBIC-AF/CNPq	3	3	3	3	3	12	3	1,35%	84,36%
PIBIC-AF/UEPA	3	3	3	3	2	11	3	1,24%	85,31%
PIBIC-EM/CNPq	11	7	13		17	37	9	4,16%	93,36%
PIBITI/CNPq	5	5	6	6	10	27	7	3,03%	98,10%
PIBITI/UEPA	5	5	6	6	4	21	5	2,36%	100,00%
TOTAL	178	232	230	217	211	890	223	100,00%	

Fonte: PROPESP, 2020.

Tabela 3- Realizado de pessoas envolvidas nos Projetos de Iniciação Científica - 2016 a 2020

Região	2016	2017	2018	2019	2020	Total Geral	Média	% cresc.
Araguaia	4	12	3	2	13	30	8	87,50%
Baixo Amazonas	75	66	65	38	70	239	60	-20,33%
Carajás	23	62	53	30	61	206	52	123,91%
Guajará	420	535	481	304	428	1748	437	4,05%
Guamá	10	28	27	18	39	112	28	180,00%
Lago Tucuruí	2	11	6	4	17	38	10	375,00%
Marajó	4	10	16	8	18	52	13	225,00%
Rio Capim	8	34	17	10	29	90	23	181,25%
Tocantins	14	26	19	12	43	100	25	78,57%

Xingu	4	-	16	8	12	36	9	125,00%
Total	564	784	703	434	730	2651	663	17,51%

Fonte: PROPESP, 2020

Tabela 4- Realizado de Pessoas Envolvidas por modalidade - 2016 a 2020

Projetos	2016	2017	2018	2019	2020	%Cresc.	Total Geral	Média 2017-2020	%Cresc.	% Participação
PIBIC/CNPq	198	201	188	128	218	10%	735	184	-7,20%	27,73%
PIBIC/UEPA	158	153	116	92	161	2%	522	131	-17,41%	19,69%
PIBIC/FAPESPA	108	337	300	178	239	121%	1054	264	143,98%	39,76%
PIBIC-AF/CNPq	9	7	7	6	9	0%	29	7	-19,44%	1,09%
PIBIC-AF/UEPA	11	11	8	6	8	-27%	33	8	-25,00%	1,24%
PIBIC-EM/CNPq	47	43	47		46	-2%	136	34	-27,66%	5,13%
PIBITI/CNPq	17	18	20	12	35	106%	85	21	25,00%	3,21%
PIBITI/UEPA	16	14	17	12	14	-13%	57	14	-10,94%	2,15%
TOTAL	564	784	703	434	730	29%	2651	663	17,51%	100,00%

Fonte: PROPESP, 2020.

Tabela 5- Quantitativo de projetos Institucionalizados por Situação nos Exercícios 2017 e 2020

Situação	2017	2200	% Tx Cresc. 2017/2020	% Participação 2017	% Participação . 2020	Dif. Participação
Ativo	14	12	-14,29%	38,89%	21,82%	-17,07%
Concluído e certificado	9	29	222,22%	25,00%	52,73%	27,73%
Relatório final pendente	7	5	-28,57%	19,44%	9,09%	-10,35%
Relatório em análise pelo CCI	4	7	75,00%	11,11%	12,73%	1,62%
Não executado	2	2	0,00%	5,56%	3,64%	-1,92%
Total	36	55	52,78%	100,00%	100,00%	0,00%

Tabela 6 - Demonstrativo de grupos de pesquisa certificados pelo CNPq Situação 2017 2021

Situação	2017	2021
Certificados	93	124

Fonte: PROPESP, 2020

Quadro 1- Relação Detalhada das Proteções da UEPA

Pedido	Depósito	Título	ano	tipo	DESC_TIPO
BR 51 2021 000144 3	01/02/2021	MiscD: Aplicativo para Monitoramento de Infecções em Pacientes Cirúrgicos	2021	51	PROGRAMA DE COMPUTADOR
BR 51 2021 000143 5	01/02/2021	Misc: Aplicativo para Monitoramento de Infecções de Pacientes Cirúrgicos	2021	51	PROGRAMA DE COMPUTADOR
BR 51 2020 002633 8	25/11/2020	Aninha e os vermes	2020	51	PROGRAMA DE COMPUTADOR
BR 51 2020 002585 4	19/11/2020	Assistente de Queimados	2020	51	PROGRAMA DE COMPUTADOR
BR 51 2020 002559 5	18/11/2020	PED-ORTO	2020	51	PROGRAMA DE COMPUTADOR
BR 51 2020 002091 7	02/10/2020	SPC-XX	2020	51	PROGRAMA DE COMPUTADOR
BR 51 2020 002090 9	02/10/2020	SISPWEB - Sistema de Gerenciamento de Risco e Segurança do Paciente para Instituições de Saúde	2020	51	PROGRAMA DE COMPUTADOR
BR 51 2020 002055 0	30/09/2020	AppPEP	2020	51	PROGRAMA DE COMPUTADOR

BR 51 2020 002019 4	28/09/2020	OrganiCALC	2020	51	PROGRAMA DE COMPUTADOR
BR 51 2020 002018 6	28/09/2020	AIDPI CRIANÇA	2020	51	PROGRAMA DE COMPUTADOR
BR 51 2020 001953 6	23/09/2020	App Dose de Medicamentos	2020	51	PROGRAMA DE COMPUTADOR
BR 51 2020 001835 1	07/09/2020	InvestigaTB	2020	51	PROGRAMA DE COMPUTADOR
BR 51 2020 001733 9	26/08/2020	E-PBL	2020	51	PROGRAMA DE COMPUTADOR
BR 51 2020 001703 7	21/08/2020	INEX	2020	51	PROGRAMA DE COMPUTADOR
BR 51 2020 000968 9	27/05/2020	Método de Mineração na Descoberta de Bullying - MMDB	2020	51	PROGRAMA DE COMPUTADOR
BR 51 2020 000407 5	05/03/2020	HYDRIC	2020	51	PROGRAMA DE COMPUTADOR
BR 51 2020 000322 2	19/02/2020	PIMENTAPP	2020	51	PROGRAMA DE COMPUTADOR
BR 51 2019 002634 9	19/11/2019	ES - Estágio Supervisionado	2019	51	PROGRAMA DE COMPUTADOR
BR 51 2019 002590 3	13/11/2019	WoundHelp	2019	51	PROGRAMA DE COMPUTADOR
BR 51 2019 002588 1	13/11/2019	FoxForMei - Sistema para Gestão de Microempreendedores Individuais	2019	51	PROGRAMA DE COMPUTADOR
BR 51 2019 002354 4	21/10/2019	PREVENTAPP	2019	51	PROGRAMA DE COMPUTADOR
BR 51 2019 001432 4	08/07/2019	iBurns	2019	51	PROGRAMA DE COMPUTADOR
BR 51 2019 001238 0	18/06/2019	Gravidapp	2019	51	PROGRAMA DE COMPUTADOR
BR 51 2019 000755 7	22/04/2019	App HIV	2019	51	PROGRAMA DE COMPUTADOR
BR 51 2019 000404 3	07/03/2019	Plataforma DermoEasy	2019	51	PROGRAMA DE COMPUTADOR
BR 51 2019 000365 9	28/02/2019	LBP Screening	2019	51	PROGRAMA DE COMPUTADOR
BR 51 2019 000351 9	27/02/2019	SafeCare - Gestão para Segurança do Paciente	2019	51	PROGRAMA DE COMPUTADOR
BR 51 2018 051953 9	24/10/2018	MMTBr - Método de Mineração de Texto Brasileiro	2018	51	PROGRAMA DE COMPUTADOR
BR 51 2018 051839 7	03/10/2018	SIDE - Sistema de Indicadores de Desempenho de Estoque	2018	51	PROGRAMA DE COMPUTADOR
BR 51 2018 051655 6	13/09/2018	SimuHist-LP	2018	51	PROGRAMA DE COMPUTADOR
BR 51 2018 051517 7	03/09/2018	ProtSARE	2018	51	PROGRAMA DE COMPUTADOR
BR 51 2018 000966 2	15/06/2018	SICAP - Sistema Integrado de Controle e Análise Política	2018	51	PROGRAMA DE COMPUTADOR
BR 51 2018 000950 6	13/06/2018	ANIMAL LAB CARE	2018	51	PROGRAMA DE COMPUTADOR
BR 51 2018 000480 6	10/04/2018	LEITE SOLIDÁRIO	2018	51	PROGRAMA DE COMPUTADOR
BR 51 2018 000444 0	05/04/2018	FilApp	2018	51	PROGRAMA DE COMPUTADOR
BR 51 2018 000282 0	06/03/2018	I - SIGA Docente Resp-Acess	2018	51	PROGRAMA DE COMPUTADOR
BR 51 2018 000281 1	06/03/2018	Nefroportátil	2018	51	PROGRAMA DE COMPUTADOR
BR 51 2018 000272 2	05/03/2018	Coração em Jogo	2018	51	PROGRAMA DE COMPUTADOR
BR 51 2018 000271 4	05/03/2018	Super Hero Kids	2018	51	PROGRAMA DE COMPUTADOR
BR 51 2017 001586 4	13/12/2017	Uroflux Master	2017	51	PROGRAMA DE COMPUTADOR
BR 51 2017 001504 0	01/12/2017	Kex	2017	51	PROGRAMA DE COMPUTADOR
BR 51 2017 001496 5	30/11/2017	I - SIGA Aluno Resp-Acess	2017	51	PROGRAMA DE COMPUTADOR
BR 51 2016 001195 5	05/09/2016	TAGARELA	2016	51	PROGRAMA DE COMPUTADOR
BR 10 2021 003191 3	19/02/2021		2021	10	
BR 20 2021 002637 0	11/02/2021		2021	20	
BR 10 2021 001917 4	01/02/2021		2021	10	
BR 10 2021 000550 5	13/01/2021		2021	10	
BR 20 2020 026055 9	18/12/2020		2020	20	
BR 10 2020 022547 2	05/11/2020		2020	10	
BR 13 2020 020785 6	09/10/2020		2020	13	
BR 20 2020 015678 6	31/07/2020		2020	20	
BR 10 2020 002874 0	11/02/2020		2020	10	

BR 10 2020 000715 7	13/01/2020		2020	10	
BR 10 2019 018534 1	06/09/2019		2019	10	
BR 10 2019 010658 1	24/05/2019	QUEIJO TIPO PRATO DE LEITE BUBALINO MATURADO COM ENZIMA BROMELINA E O SEU PROCESSO DE ELABORAÇÃO	2019	10	PATENTE DE INVENÇÃO
BR 10 2019 009990 9	16/05/2019	FORMULAÇÃO TÓPICA CONTENDO BASE DE EXTRATO LIOFILIZADO DE CARYOCAR VILLOSUM- PIQUIÁ, USADO COM FINALIDADE CICATRIZANTE DE LESÕES TECIDUAIS EM USO HUMANO E VETERINÁRIO	2019	10	PATENTE DE INVENÇÃO
BR 10 2019 004380 6	05/03/2019	SIMULADOR DE SONDAGEM E IMPERFURAÇÃO ANAL EM RECÉM-NASCIDOS, LACTENTES E CRIANÇAS	2019	10	PATENTE DE INVENÇÃO
BR 10 2019 003757 1	25/02/2019	TECIDO NÃO TECIDO DE FIBRA DE AÇAÍ (EUTERPE OLERACEA MART.) E O SEU PROCESSO DE OBTENÇÃO	2019	10	PATENTE DE INVENÇÃO
BR 10 2018 076054 8	14/12/2018	MODELO DE TREINAMENTO DE RETALHO EM FACE DE SILICONE	2018	10	PATENTE DE INVENÇÃO
BR 10 2018 076102 1	14/12/2018	MODELO FACIAL DE SIMULAÇÃO PARA TREINAMENTO DE APLICAÇÃO DE TOXINA BOTULÍNICA	2018	10	PATENTE DE INVENÇÃO
BR 10 2018 070895 3	10/10/2018	SIMULADOR DE SONDAGEM OROGÁSTRICA E ATRESIA DE ESÔFAGO EM RECÉM-NASCIDOS, LACTENTES E CRIANÇAS, COM SISTEMA PRESSÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO DE LÍQUIDO	2018	10	PATENTE DE INVENÇÃO
BR 10 2018 014979 2	23/07/2018	PROCESSO DE OBTENÇÃO DE BARRA DE CEREAL TENDO A MANDIOCA (MANIHOT ESCULENTA CRANTZ) COMO AGENTE LIGANTE	2018	10	PATENTE DE INVENÇÃO
BR 10 2018 014137 6	11/07/2018	MODELO EXPERIMENTAL PARA TREINAMENTO DE REVERSÃO DE VASECTOMIA	2018	10	PATENTE DE INVENÇÃO
BR 20 2018 013665 3	03/07/2018	DISPOSIÇÃO APLICADA EM SUPORTE PARA VENTILADOR MANUAL EM T E EQUIPAMENTOS PARA USO EM NEONATOLOGIA	2018	20	PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE
BR 20 2018 010452 2	23/05/2018	MODELO ANATÔMICO TRIDIMENSIONAL PARA O ENSINO DO REFLEXO VERMELHO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE	2018	20	PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE
BR 10 2018 007278 1	11/04/2018	EMULSÃO CONTENDO EXTRATO CONCENTRADO DE B-CARIOFILENO	2018	10	PATENTE DE INVENÇÃO
BR 20 2018 002915 6	15/02/2018	SIMULADOR PARA INSERÇÃO DE DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS	2018	20	PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE
BR 10 2018 001154 5	19/01/2018	ÓRTESE FUNCIONAL MECÂNICA PARA LESÃO MEDULAR TETRAPLÉGICO NÍVEL C6 E C7	2018	10	PATENTE DE INVENÇÃO
BR 20 2018 001146 0	19/01/2018	MINI ESTÚDIO FOTOGRÁFICO	2018	20	PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE
BR 10 2017 026747 4	12/12/2017	UROFLUXÔMETRO DE BAIXO CUSTO PARA USO AMBULATORIAL	2017	10	PATENTE DE INVENÇÃO
BR 10 2017 026631 1	11/12/2017	PROCESSO DE ELABORAÇÃO DA PUPUNHA (BACTRIS GASIPAES KUNTH) EM CONSERVA	2017	10	PATENTE DE INVENÇÃO
BR 10 2017 023794 0	06/11/2017	COMPOSIÇÃO ANTITUMORAL COMPREENDENDO DERIVADOS HIDROXILADOS DE SALICILATOS	2017	10	PATENTE DE INVENÇÃO
BR 20 2017 019739 0	15/09/2017	CAPA MICROSCÓPIO PARA TELEFONES CELULARES DO TIPO SMARTPHONES	2017	20	PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE
BR 10 2017 014605 7	06/07/2017	TELA CIRÚRGICA DE BIOPOLÍMERO VEGETAL BIODEGRADÁVEL DE AÇAÍ (EUTERPE OLERACEAE) E/OU BABAÇU (ORBIGNYA PHALERATA)	2017	10	PATENTE DE INVENÇÃO
BR 10 2017 003429 1	21/02/2017	PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE MÓVEIS UTILIZANDO COMPÓSITO DE RESINA POLIÉSTER E FIBRAS DA FOLHA DO MIRITI TRANÇADAS NA TÉCNICA DE CROCHÊ	2017	10	PATENTE DE INVENÇÃO
BR 10 2016 029799 0	19/12/2016	PROCESSO DE PRODUÇÃO DE COMPÓSITO A BASE DE AGLUTINADOS RESIDUAIS DE PAINÉIS DE MADEIRA E POLICLORETO DE VINILA RECICLADO	2016	10	PATENTE DE INVENÇÃO

BR 10 2016 020684 7	08/09/2016	PRÓTESE FUNCIONAL MECÂNICA DE MÃO PARA O NÍVEL DE AMPUTAÇÃO PARCIAL	2016	10	PATENTE DE INVENÇÃO
BR 20 2016 016156 3	12/07/2016	NEBULIZADOR PARA PEQUENOS ANIMAIS	2016	20	PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE
BR 10 2015 030711 0	26/11/2015	PRÓTESE VASCULAR DE POLICAPROLACTONA PARA ARTÉRIAS E VEIAS, COM LIBERAÇÃO CONTROLADA DE HEPARINA NO LOCAL DO IMPLANTE E SEU PROCESSO DE PRODUÇÃO	2015	10	PATENTE DE INVENÇÃO
BR 10 2013 028722 9	07/11/2013	TUCUPI EM PÓ MICROENCAPSULADO E PROCESSO PARA SUA OBTENÇÃO	2013	10	PATENTE DE INVENÇÃO
BR 10 2012 028472 3	07/11/2012	TUCUPI EM PÓ MICROENCAPSULADO E PROCESSO PARA SUA OBTENÇÃO	2012	10	PATENTE DE INVENÇÃO
PI 1107321-7	26/12/2011	MÉTODO IMPLEMENTADO POR COMPUTADOR PARA AVALIAÇÃO DE LODOS DE ESGOTO COMO BIOMASSA PARA GERAR ENERGIA EM PROCESSOS DE COMBUSTÃO	2011	11	PATENTE DE INVENÇÃO
MU 8803355-4	13/06/2008		2008	88	PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE
PI 0520730-4	14/07/2005	PROCESSO PARA A PREPARAÇÃO DE MEIOS DE CULTURA NATURAIS E FABRICAÇÃO DE UM MEIO QUIMICAMENTE DEFINIDO PARA ALTERAÇÕES MORFOLÓGICAS E CRESCIMENTO DE MICROORGANISMOS	2005	05	PATENTE DE INVENÇÃO
BR 30 2018 001849 4	07/05/2018	CONFIGURAÇÃO APLICADA EM ENCAIXE EXTERNO DE PRÓTESE TRANSFEMORAL	2005	05	DESENHO INDUSTRIAL
BR 32 2018 054790 2	07/05/2018	CONFIGURAÇÃO APLICADA A/EM ENCAIXE EXTERNO DE PRÓTESE TRANSFEMORAL	2018	30	DESENHO INDUSTRIAL
BR 32 2018 054789 9	07/05/2018	CONFIGURAÇÃO APLICADA A/EM ENCAIXE EXTERNO DE PRÓTESE TRANSFEMORAL	2018	32	DESENHO INDUSTRIAL
BR 30 2017 005590 7	12/12/2017	CONFIGURAÇÃO APLICADA A/EM UROFLUXÔMETRO	2018	32	DESENHO INDUSTRIAL
BR 30 2016 005443 6	25/11/2016	CONFIGURAÇÃO APLICADA A/EM CADEIRA	2017	30	DESENHO INDUSTRIAL
BR 30 2016 005186 0	11/11/2016	CONFIGURAÇÃO APLICADA A/EM GUITARRA	2016	30	DESENHO INDUSTRIAL
BR 30 2016 003847 3	02/09/2016	PADRÃO ORNAMENTAL APLICADO A/EM TABULEIRO	2016	30	DESENHO INDUSTRIAL
902000420	30/09/2009	UEPA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ	2009		MARCA
909423954	25/05/2015	UEPA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ LABOR HOMINIS VIRTUS EST 1993	2015		MARCA
909536333	17/06/2015	Centro de Ciências e Planetário do Pará Universidade do Estado do Pará - UEPA	2015		MARCA
912125764	03/01/2017	DESIGN UEPA	2017		MARCA
912307030	15/02/2017	Nitt Uepa	2017		MARCA
915234157	16/08/2018	ENGENHARIA DE PRODUÇÃO UEPA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ	2018		MARCA
917063376	05/04/2019	SETEC - Semana de Tecnologia do CCNT	2019		MARCA
917081560	09/04/2019	UEPA AMBIENTAL	2019		MARCA
920320201	31/07/2020	RITU REDE DE INCUBADORAS DE TECNOLOGIA DA UEPA	2020		MARCA

Fonte: Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI, Março/2021.

Tabela 7- Material Técnico/Científico produzido por área de conhecimento - 2017 a 2020

Área de Conhecimento	2016	2017	2018	2019	2020	Total 2017-2020	Média	% Cresc.
Educação	6	12	15	6	15	48	12	100%
Saúde	2	5	6	4	4	19	5	138%
Tecnologia	0	2	0	0	5	7	2	200%
Interdisciplinar	0	1	0	1	2	4	1	100%
Total	8	20	21	11	26	78	20	143,75%

Fonte: EDUEPA, 2020.